

SLENGLARNI AVTOMATIK TEGGLASHDA LUG'ATGA ASOSLANGAN YONDASHUV

Bekmuradova Iroda Zokir qizi

irodabekmuradova9@gmail.com

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti
kompyuter lingvistikasi mutaxassisligi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109209>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sleng tushunchasi, ular qo'llangan matnlarni avtomatik teglashda qo'llaniladigan yondashuvlar va ulardan lug'atga asoslangan yondashuv haqida so'z yuritiladi. Sleng qatnashgan matnlarni teglashda, sleng lug'atlarining ahamiyati hamda bugungi kunda bunday lug'atlariga bo'lgan ehtiyojning ortishi kabi masalalar tahlil qilinadi. Sleng lug'atlarini tuzish, slenglar izohi va boshqa xususiyatlarini korpusda matnga teg sifatida birlashtirish jarayoniga to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: *sleng, noadabiy leksika, korpus, teg, sleng lug'ati.*

Abstract. This article discusses the concept of slang, the approaches used to automatically tag texts using them, and the dictionary-based approach. Issues such as the importance of slang dictionaries and the increasing need for such dictionaries today are analyzed in tagging texts with slang. It focuses on the process of creating slang dictionaries, attaching slang annotations and other features to the text as tags in the corpus.

Keywords: *slang, non-literary lexicon, corpus, tag, slang dictionary.*

Slenglar sotsiolingvistik birlik sifatida ko'p qo'llanadigan noadabiy leksik qatlamga oid bo'lib, doimiy o'rganishni talab etadigan so'zlardir, ular adabiy me'yor doirasiga kirmasa-da, kundalik hayotda ko'p qo'llaniladi. Shu sababli, so'zlashuv nutqining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Bunday birliklar yozma nutqda kamdan-kam ishlatilsa ham, og'zaki so'zlashuvda faol qo'llaniladi, ular til foydalanuvchilarning barcha toifasi uchun birday tushunarli bo'lolmaydi, chunki, bunday birliklar ko'p hollarda qisqalik hamda aytilmoqchi bo'lgan fikrni boshqalardan yashirish maqsadida ishlatiladi.

Bugungi o'zbek so'zlashuv uslubida tilimizga mansub slenglar ham, o'zga tillardan o'zlashgan slenglar ham uchraydi. O'zbek tilshunosligida sleng birliklar hali yetarli darajada tadqiq etilmagan, shuning uchun mavzuga doir keng sotsial

tadqiqotlar, slenglar lugʻatini yaratish kabi masalalar yangi ilmiy izlanishlarga muhtoj.

Slengga xos eng umumiy taʼrif – bu muayyan kasb egalari yoki ijtimoiy guruhlarning ogʻzaki nutqida qoʻllaniladigan, emotsional-ekspressiv boʻyoqqa ega boʻlgan soʻz va iboralar. Slengni ishlatish juda oson, bir qarashda tushunish ham soddaga oʻxshab koʻrinadi. Ammo eng oddiy narsalarni aniqlash, albatta, muhokama qilish eng qiyin, chunki sleng soʻzlashuv nutqiga xos boʻlganligi hamda uni qoʻllashdan maqsad ilmiy qonunlar, grammatik qoidalar va falsafiy nazariyalarga asoslanmagani, qulaylik uchun ishlatilishi sababli bu jarayonni izohlash biroz murakkab. U qanday paydo boʻlsa, shundayligicha soʻzlashuv nutqida yashaydi. [Eric Partridge, 1933:20]

Rus tilshunosligida bunday xususiyatga ega boʻlgan birliklarning faqat yoshlar nutqiga xos boʻlganlarigina sleng sifatida olinadi. [Беликов В. И., Крысин Л. П., 2001:161] Ingliz tilshunosligida esa slengning qamrovi biroz kengroq. U jargon soʻzi bilan sinonim sifatida yoshi va kasbidan qatʼi nazar har qanday ijtimoiy guruhlar uchun xos boʻlgan “kodlangan leksika”ni bildiradi.

Oʻzbek tilshunosligidagi sotsiolingvistik tadqiqotlarda rus tilshunosligidagi qarashga ergashish holati kuzatiladi. Yaʼni slenglar koʻproq yoshlarning nutqida uchraydigan oʻziga xos yashirin maʼnoga ega boʻlgan leksik birliklar sifatida eʼtirof etiladi. Shu jihatdan qaraganda bugungi kunda yoshlar oʻrtasidagi muloqot jarayonida keng qoʻllaniladigan baʼzi chet soʻzlari, koʻchma maʼnoda qoʻllanilib, ommalashtirilgan ayrim oʻzbekcha soʻzlar, iboralar va oʻxshatishlar slenglarni tashkil etadi. Masalan:

Sleng	Izohi
<i>Shkaf</i>	barvasta, gavgdali, norgʻul. Baʼzan besoʻnaqay qomatga ega odamlarga nisbatan.
<i>Sigir</i>	qizlarga koʻp pul sarflaydigan yigitlar.
<i>Gʻijim</i>	oʻziga qaramaydigan, oʻziga beeʼtibor odamlarga nisbatan va shu kabilar.
<i>Turshak</i>	oʻziga qaramaydigan, oʻziga beeʼtibor odam.
<i>Vozduxan</i>	gapiga javob berolmaydigan, ogʻzida gap turmaydigan.
<i>Chuchvara</i>	hech narsani eplolmaydigan.

<i>Bortini berdi</i>	orani ochiq qildi (sevishgan jufliklardan birortasi munsabatlarni uzgan holatga nisbatan ishlatiladi)
<i>Feyk</i>	yolg'on xabar
<i>Solti</i>	tili zahar
<i>Lipuchka</i>	yopishqoq odam

Odatda, slenglar, ayniqsa, ularning dastlabki shakllanishi davrida, keng ommaga tushunarsiz bo'ladi. Chunki aksariyat slenglar ko'chma ma'noda ishlatiladi. Shunga ko'ra ular tildagi boshqa leksik hodisalar: metafora, o'xshatish, sinekdoxa kabi hodisalarga o'xshab ketadi. Ammo shunday bo'lsa ham mazkur hodisalar bir-biridan farqli holatda qarashni talab etadigan ayrim xususiyatlarga ega. So'zlarning ma'no ko'chish hodisalari, umuman ko'chma ma'noda qo'llangan birliklar har bir so'zlovchi tomonidan, nutq vaziyatidan kelib chiqqan holda individual hosil qilinishi mumkin. Ammo slenglarda bunday xususiyat yo'q, ular an'anaviy foydalanishda bo'ladi. O'xshatishlarda *-dek*, *-day*, *kabi*, *singari* tartibidagi vositalar bo'lsa, slengda bunday komponentlar mavjud emas. Ular yaxlit so'z yoki so'z birikmasi holida tushuncha ifodalaydi.

Til korpusida sleng birliklarni ajratib tahlil qilish, ularga avtomatik teg qo'yishning ahamiyati shundaki, bunday birliklar qatnashgan matnning u yoki bu tahlili amalga oshirilganda slenglarni oddiy leksik birliklar kabi tahlil qilib ketish, avtomatik tarjima jarayonida so'zni to'g'ridan-to'g'ri belgilangan tilga tarjima qilib qo'yish kabi xatoliklarni to'xtatishga erishish mumkin.

Matndagi birliklarga avtomatik qo'yilgan teg – bu muayyan birlikning korpusdagi qo'shimcha ma'lumotidir. Slenglarni teglash bunday birliklarga izoh berish orqali amalga oshiriladi. [Hamroyeva Sh, 2020:52] Korpusda birliklarni teglash [Abjalova, 2022] muayyan maqsadda to'plangan matnlar majmui, til birliklari yig'indisi, tabiiy tildagi elektron shaklda saqlanadigan yozma yoki og'zaki, kompyuterlashtirilgan qidiruv tizimiga dasturiy ta'minot asosida joylashtirilgan matnlar jamlanmasi orqali amalga oshiriladi. Undagi matnlar tilni ifoda etish, tilning rivojlanish bosqichlari, janrlari, uslublari, hududiy va ijtimoiy variantlarining barcha xilma-xilligini aks ettiradi. Til korpuslari ularning maqsadi bilan ichki tuzilishi jihatidan bir-biridan farq qilsa-da, asosiy jihatga – til birliklarni avtomatik teglagan holda u yoki bu jihatiga ko'ra tahlil qilish yoki shunga o'xshash analizlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega.

yondashuv boshqa usullarga qaraganda nisbatan oson va muayyan kalit soʻzlar kerakli teglarni yuqori darajada koʻrsatadigan matn maʼlumotlarining ayrim turlari uchun samarali boʻlishi mumkin. Bundan tashqari, u hissiyotlarni tahlil qilish, mavzuni modellashtirish va boshqa matn tasniflash vazifalari uchun foydali boʻlishi mumkin.

Lugʻatga asoslangan usulning kamchiliklardan biri shundaki, tahlil natijasi lugʻatning sifati va toʻliqligiga bogʻliq. Agar lugʻat barcha tegishli atamalarni oʻz ichiga olmasa teglash natijalari samarasi kamayishi mumkin. Bundan tashqari, bu usul noaniq yoki kontekstga bogʻliq atamalarni teglashda baʼzi mos kelmaydigan tomonlarga ega. Lugʻatga asoslangan usulning ishlashini yaxshilash uchun kontekstdan xabardor lugʻatlardan foydalanish, teglarni bashorat qilish uchun mashinani oʻrganish modellarini kiritish yoki bir nechta lugʻatlarni birlashtirish kabi usullardan foydalanish mumkin.

Umuman olganda, slenglarni avtomatik teglashning lugʻatga asoslangan usuli matn maʼlumotlarini tahlil qilish uchun foydali yondashuv boʻlib, ayniqsa aniq belgilangan toifalar bilan ishlashda va samarali lugʻat yaratish uchun xos bilimlar mavjud boʻlganda nihoyatda samarali boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova M. Korpus lingvistikasi. [Matn]: uslubiy qoʻllanma / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 110 b.
2. Berdialiyev A. (2019) Oʻzbek sinxron sotsiolingvistikasi. Toshkent.
3. Беликов В. И., Крысин Л. П. Социоллингвистика. – Москва. 2001. – С.161.
4. Демская-Кульчицкая О.М., Семеренко В.Р., Ющенко Р.А. Методы автоматической разметки текстов национального корпуса языка. // Компьютерная математика. 2005, № 1. – С.70-75.
5. Hamroyeva Sh. Korpus lingvistikasi atamalarining qisqacha izohli lugʻati. – Globe edit, 2020. – B.52 .
6. Partridge E. Slang Today and Yesterday. – London: Routledge and Kegan Paul, 1979. – P.20.